

(Manfaat Tanaman Invasif)
Afrilia Dhewi R (2210422039) – Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Tumbuhan invasif merupakan tumbuhan yang dapat hidup dan berkembang di luar wilayah tempat aslinya, tumbuhan invasif dapat merusak keberagaman spesies asli daerah tersebut. Disini saya akan membahas mengenai tumbuhan invasif, yang mana saya akan membahas 3 pokok bahasan, pembahasan pertama mengenai asal-usul tanaman invasive, kedua dampak spesies invasif terhadap lingkungan sekitar dan yang terakhir apakah tanaman invasif memiliki manfaat, pentingnya pokok pembahasan mengenai manfaat tanaman invasif agar kita tahu selain dianggap tanaman hama apakah tanaman invasif ini memiliki manfaat bagi manusia. Apalagi tanaman ini dapat tumbuh dengan mudah sehingga kita dapat menggunakannya dengan mudah.

Alasan pertama saya membahas mengenai kasus ini adalah agar kita tahu asal mula datangnya spesies invasif tersebut. Pada dasarnya globalisasi telah berkontribusi dalam memfasilitasi persebaran jenis asing karena perdagangan internasional telah, mengembangkan rute, pasar, dan produk, perdagangan baru. Melalui hal tersebut batas-batas ekoregion dapat terlintasi, secara sengaja, ataupun tidak biji-bijian dan spora tumbuhan invasif dapat terbawa dalam kemasan produk ataupun pada bagian bodi kapal laut/pesawat/kereta/mobil dan jenis-jenis transportasi lain. Kemudian selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan alat, transportasi tersebut dapat terkena, hembusan angin/ombak/hujan, sehingga biji dan spora dapat terbawa oleh angin dan/atau air hingga memasuki habitat baru. Persebaran melalui jalur transportasi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya menjadi jalur persebaran utama, dan terbesar tumbuhan invasif selain jalur pertanian, perdagangan tanaman hias, penelitian, dan pelepasan secara alami (Padayachee et al., 2017). Jika kemudian dipetakan maka tantangan yang dihadapi untuk mengendalikan persebaran tumbuhan invasif adalah pengelolaan lintas sektor yakni perdagangan, pariwisata, proyek infrastruktur, dan kolektor tanaman hias. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Hulme (2015) yang menyatakan bahwa pada dasarnya sektor perekonomian menjadi jalur utama persebaran JAI.

Alasan saya membahas kasus ini adalah sebagai bentuk peduli terhadap ekosistem di lingkungan seperti yang kita tahu Tumbuhan invasif berpotensi merusak ekosistem serta keanekaragaman hayati. Tumbuhan invasif adalah semua jenis tumbuhan yang telah menyebar ke dalam suatu komunitas dan menyebabkan gangguan terhadap jenis tumbuhan lain. Tumbuhan invasif memiliki adaptasi yang baik di habitat baru, sehingga dapat mempertahankan populasinya dengan baik dan menyebabkan kerusakan lingkungan (Tjitrosoedirdjo, 2012). Keberadaan tumbuhan invasif mempengaruhi individu jenis lain ditunjukkan dengan efek negatif terhadap keanekaragaman spesies, penurunan jumlah jenis, dominansi yang tinggi, serta kolonisasi habitat yang akan membatasi sumberdaya, dan ruang untuk pertumbuhan spesies lain (Solfiyeni et al., 2022). Pada kasus invasi pada beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Barat (Sahiraet, 2016; Sehati & Solfiyeni, 2022; Yulita, 2017) menyebutkan bahwa tumbuhan invasif yang menginvasi kawasan pada umumnya ditemukan pada tingkat tumbuhan bawah, seperti *Mikania michranta*, *Clidemia hirta*, dan *Chromolaena odorata* berdampak terhadap penurunan keanekaragaman tumbuhan bawah. Keberadaan jenis tumbuhan invasive dapat mendominasi suatu habitat baru karena tidak adanya predator dan parasite alami, sebagai konsekuensinya penanganan terhadap jenis asing invasif (JAI) membebankan biaya yang sangat besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan

manusia, seperti halnya pada Kesehatan (Susanti et al., 2013). Solfiyeni et al., (2022) mengemukakan bahwa tumbuhan asing invasif *Bellucia pentamera* di hutan skunder Sumatra Barat memberikan dampak negatif terhadap penurunan keanekaragaman tumbuhan serta mempengaruhi iklim mikro dan tanah. Kehadiran *Bellucia pentamera* menyebabkan peningkatan intensitas cahaya dan temperatur udara serta menurunkan kadar air tanah. Menurut Hilwan et al. (2013) bahwa keberadaan tumbuhan bawah di lantai hutan berfungsi sebagai penahan pukulan air hujan dan aliran permukaan sehingga meminimalkan bahaya erosi. Febriyant (2019) menambahkan, kehadiran tumbuhan bawah diharapkan dapat mengurangi gangguan terhadap hutan dan dapat pula digunakan sebagai indikator kondisi hutan. Kehadiran tumbuhan bawah juga dapat digunakan sebagai indikator kesuburan serta kestabilan tanah serta meminimalisir dampak yang merugikan (Solfiyeni et al., 2022). Analisis vegetasi adalah suatu metode dalam ekologi dalam mempelajari komposisi dan struktur vegetasi dan pola distribusi (Hamidun et al., 2013). Tumbuhan invasif dapat mendominasi kawasan, dengan mengisi semua celah vegetasi yang ada dengan pola sebaran dapat tersebar secara acak, seragam ataupun mengelompok sesuai dengan mikrohabitat yang ada (Solfiyeni et al., 2022). Apabila tumbuhan invasif dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa dilakukan pengelolaan tentu keanekaragaman jenis tumbuhan lama-kelamaan akan terus berkurang dan dapat dipastikan ekosistem tersebut akan mengalami perubahan struktur dan profil vegetasi, komunitas organisme, daur energi, dan berujung pada kemerosotan fungsi serta kualitas jasa lingkungan yang diberikan

Alasan saya membahas mengenai kasus ini adalah sebagai bentuk keingintahuan saya mengenai apakah tumbuhan invasif dapat dimanfaatkan sebagai obat atau tidak setelah membaca jurnal ternyata tumbuhan invasif dapat dijadikan obat. Tumbuhan Seleguri dengan nama ilmiah *Sida rhombifolia* merupakan jenis tumbuhan perdu. Tumbuhan seleguri terkenal memiliki kandungan antigout yang dapat mengurangi kadar asam urat dalam darah (Karomah et al., 2023). Bahkan terdapat obat terstandar bernama Obat Herbal Antigout, milik Universitas IPB, yang salah satu bahan dasarnya yaitu seleguri. Selain untuk mengobati asam urat, seleguri juga dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan mengatasi hipertensi. Calincing tanah merupakan tumbuhan herbal yang berfungsi sebagai antimikroba. Calincing tanah mengandung senyawa fenol, terpenoid antosianidin, antrakunon, kumarin, saponin, lipid, dan minyak atsiri. Diketahui bahwa salah satu senyawa tersebut berfungsi sebagai antibakteri (Pazra dkk., 2022). Selain itu, tumbuhan ini biasanya digunakan oleh para petani untuk membunuh bakteri yang menempel di tubuh setelah melakukan aktivitas bertani. Oleh karena itu, calincing tanah dapat digunakan sebagai alternatif pengganti alkohol pada hand sanitizer. Tumbuhan Kate Emas banyak ditemukan di bagian timur seperti di daerah Ternate, Maluku Utara. Daun Kate Emas memiliki beberapa kandungan zat kimia antara lain yaitu Saponin, Flavonoid, Triterpenoid, Steroid, Tanin, Asam Lemak, Alkaloid, Kalsium oksalat, dan sebagainya. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah kesulitan buang air besar. Namun, belum ada penelitian yang membuktikan manfaat daun Kate Emas sebagai penawar penyakit tersebut sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut (Somadayo dkk., 2015). Menurut Adjéméet al. (2023), daun Kate Emas dapat dianggap sebagai sumber antioksidan alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Rumput knop merupakan tumbuhan gulma yang berkembang secara liar dan tumbuh di tempat terbuka dan daerah lembah. Rumput knop biasanya ditemukan di lahan pertanian yang terdegradasi, sepanjang jalan, dan tempat terbuka lainnya. Namun, Rumput Knop merupakan tumbuhan gulma yang juga memiliki khasiat bagi kesehatan manusia karena

memiliki kandungan antioksidan seperti flavonoid. Bagian rumput knop yang paling banyak dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun muda (Gunawan dkk., 2022). Menurut Hilwan et al. (2013) bahwa keberadaan tumbuhan bawah di lantai hutan berfungsi sebagai penahan pukulan air hujan dan aliran permukaan sehingga meminimalkan bahaya erosi. Febriyant (2019) menambahkan, kehadiran tumbuhan bawah diharapkan dapat mengurangi gangguan terhadap hutan dan dapat pula digunakan sebagai indikator kondisi hutan. Kehadiran tumbuhan bawah juga dapat digunakan sebagai indikator kesuburan serta kestabilan tanah (Abrori, 2016)

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tanaman invasif dapat merusak ekologi dan juga membuat tanaman asli yang berada di wilayah tersebut mengalami penurunan habitat, namun selain memiliki dampak negatif tanaman invasif ini juga dapat digunakan sebagai obat tradisional, seperti yang telah saya bahas pada paragraf sebelumnya, itulah mengapa saya ingin membahas mengenai manfaat dari tanaman invasif, karena tanaman ini berkembang dengan cepat dan tahan pada kondisi apapun sehingga kita dapat memanfaatkannya kapanpun, dan cukup mudah untuk dijumpai. Selain itu ternyata sangat banyak tanaman invasif yang dapat digunakan sebagai obat herbal, baik yang diaplikasikan secara langsung maupun melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Abrori, M. (2016). Keanekaragaman Tumbuhan Bawah Cagar Alam Manggis Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Adjémé, N. M., M. Kalo, & Y. Soro. 2023. Phytochemical study and antioxidant activities of leaves of *Euphorbia heterophylla* L. (Euphorbiaceae). *J. Mater. Environ. Sci.* 14(4): 462-474.
- Febriyant, H.S. (2019). Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah pada Tegakan Alam Pinus Merkusii Jungh Et De Vriese Strain Tapanuli di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Gunawan, S., R. Rukmi, N. Naharuddin, S. Sustris, R. Rahmawati, & I. N. Korja. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Oleh Masyarakat Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. *Jurnal Warta Rimba.* 10(1): 60-69.
- Hamidun, M.S., dan Baderan, D.W.K. (2013). Struktur, Komposisi, dan Pola Distribusi Vegetasi pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Laporan Akhir. Universitas Negeri Gorontalo.
- Hilwan, L., Mulyana, D., dan Pananjung. W.D. (2013). Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Bawah pada Tegakan Sengan Buto (*Enterolobium cyclocarpum* Griesb) dan Trembesi (*Samanea saman* Merr.) di Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Silvakultur Tropika,* 4(1), 6-10.
- Hulme, P. E. (2015). Invasion pathways at acrossroad : policy and research challenges for managing alien species introductions. *Journal of Applied Ecology.* 52: 1418–1424.
- Karomah, A. H., Ilmiawati, A., Syafitri, U. D., Septaningsih, D. A., Adfa, M., & Rafi, M. (2023). LC-HRMS-based metabolomics of *Sida rhombifolia* and evaluation of its biological activity using different extracting solvent concentrations. *South African Journal of Botany,* 161, 418-427.
- Pazra, D. F., I. Multida, M. Sari, & S. Nurlita. 2022. Pemanfaatan Tumbuhan Cacalincingan (*Oxalis barrelieri* L.) sebagai Bahan Dasar Hand Sanitizer Tanpa Alkohol. *Jurnal Triton* 13(1): 11-21.
- Sahira, M. (2016). Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Taman Hutan Raya Dr. Moh. Hatta, Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Andalas.

- Sehati, D.P., dan Solfiyeni. (2023). Diversity of Vegetation on the Habitat Invaded by Invasive Species in Urban Forest Bukit Langkusau Painan, West Sumatera. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 11(1), 29-38.
- Solfiyeni, Erizal, M., Syamsuardi, dan Chairul. (2022). Distribution of Invasive Alien Plant Species, *Bellucia pentamerain Forest Conservation of Oil Palm Plantation, West Sumatera, Indonesia*.
- Solfiyeni., E. Mukhtar., Syamsuardi and Chairul. 2022b. Distribution of Invasive alien plant species, *Bellucia pentamera*, in forest conservation of oil palm plantation, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 23(7): 3329- 3337
- Solfiyeni., Syamsuardi., Chairul dan Erizal M. 2022a. Impacts of Invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra, Indonesia. *BIODIVERSITAS Vol 23 (6)*
- Somadayo, N. A. S. 2015. Uji khasiat infusa daun kate mas (*Euphorbia heterophylla* Desf) sebagai laksansia pada tikus putih jantan galur wistar (*Rattus novergicus*). *PHARMACON*. 4(4): 224-232.
- Susanti, Try, S., & Febriana, H. (2013). Keanekaragaman Tumbuhan Invasif Di Kawasan Taman Hutan Kenali Kota Jambi. *Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung*, 433–440
- Suharti, S. (2015). Pemanfaatan Tumbuhan Bawah di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Merapi oleh Masyarakat Sekitar Hutan. In *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* (pp. 1411-1415). Surakarta, Indonesia: Universitas Sebelas Maret.
- Sunaryo, Uji, T., & Tihuraa, F. (2012). Komposisi Jenis Dan Potensi Ancaman Tumbuhan Asing Invasif Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak , Jawa Barat * [Species Composition and Threat Potential of Invasive Plants Species in Gunung Halimun-Salak National Park , West Java]. *Berita Biologi*. 11(2): 231–239.
- Tjitrosoedirdjo, S. 2012. The Concept of Invasive Alien Species. *Lecture Note Regional Training Course on The Managemen ofm Invasive Alien Plant*. Seamoie Biotrop, Bogor.
- Padayachee, A.L., Irlich, U.M., Faulkner, K.T., Gaertner, M., Proches, R., John R.U., & Wilson, M.R. (2017). How do invasive species travel to and through urban environments ? *Urban Invasion*, 3557–3570.